

КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ WI-FI СЕТЕЙ.

Валатов Жафар Шавкетович,
менеджер технического сопровождения
в Beeline Uzbekistan

Аннотация. В статье рассматривается концепция планирования покрытия Wi-Fi сетей, направленная на создание эффективных и надежных беспроводных сетей. Особое внимание уделено ключевым этапам процесса планирования, включая анализ требований пользователей, характеристик объекта и окружающей среды, выбор оборудования, моделирование и оптимизацию сети.

Ключевые слова: *Wi-Fi сети, планирование покрытия, беспроводные сети, моделирование сети, точки доступа, пропускная способность, оптимизация сети, интерференция, управление сетью, безопасность сети.*

Введение. В современном мире, где беспроводные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни, планирование покрытия Wi-Fi сетей приобретает особую значимость. С ростом числа устройств, подключаемых к интернету, и увеличением объема передаваемых данных, требования к качеству и стабильности беспроводного соединения постоянно возрастают. Отсутствие надежного и качественного Wi-Fi покрытия может привести к снижению производительности работы, неудовлетворенности пользователей и даже к финансовым потерям для организаций.

Основная часть. Процесс развертывания беспроводной сети можно разбить на несколько этапов. На первом проводится радиообследование, на втором — установка и настройка оборудования, на третьем (опциональном) — итоговое радиообследование и внесение необходимых изменений для

обеспечения полного соответствия изначальным требованиям. Четвертый этап предполагает поддержку работы системы с возможным внедрением решений по мониторингу. Проведение радиообследования и последующее проектирование беспроводной сети позволяют уже на начальном этапе снизить риск возникновения проблем и тем самым существенно повысить шансы на успешное внедрение. Казалось бы, устанавливаем, как можно больше точек доступа — и задача решена. Зачем проводить еще и радиообследование? Но следует помнить, что беспроводная точка доступа всегда оказывает влияние на работу других таких же даже при использовании разных каналов (при определенных условиях), не говоря о ситуациях, когда частотные каналы совпадают. К тому же для диапазона 2,4 ГГц в Узбекистане доступно всего три неперекрывающихся канала.

При проведении радиообследования используется целый набор инструментов: программное обеспечение, беспроводной адаптер, точка доступа, анализатор спектра и другие. Перед выполнением основной фазы радиообследования необходимо получить план помещения или здания с обязательным указанием его масштаба. (Поначалу этот план понадобится для нанесения требуемых зон покрытия, а в дальнейшем — для формирования карты покрытия.) Затем заказчик должен сформулировать требования к работе системы, для чего ему предлагается заполнить заранее подготовленный опросный лист. Обычно в него включаются следующие вопросы: какая зона покрытия необходима, какая минимальная скорость требуется, какие сервисы планируется использовать и т. д.

В зависимости от назначения беспроводной сети, объем и тип выполняемых работ при ее проектировании и построении будут различаться. Например, для доступа к корпоративным ресурсам и Интернету из помещения офиса надо обеспечить определенный минимальный уровень сигнала (RSSI) и зону покрытия. Если предполагается поддерживать работу

беспроводной телефонной связи (IP-телефонии), будут предъявляться повышенные требования к уровню сигнала и достаточному перекрытию зон действия точек доступа для обеспечения механизмов быстрого роуминга и должного качества связи. На данном этапе заказчик должен четко представлять требования к минимальной пропускной способности или хотя бы вид/характер приложений, которые планируется использовать с каждым типом устройств. Очень часто это требование выражено как «чем больше, тем лучше». Но такой подход далек от оптимального: в погоне за высокой пропускной способностью количество установленного оборудования может оказаться чрезмерным, особенно при наличии значительной территории. При этом не всегда существует реальная необходимость в поддержке высоких скоростей. Показательный пример — складские помещения, где для работы мобильных сканеров достаточно минимальной полосы пропускания, при этом площадь склада измеряется десятками тысяч квадратных метров.

Следующий этап — определение типа беспроводного оборудования. Это важно сделать заранее, так как замеры необходимо выполнять на том оборудовании, которое будет установлено. Тип точек доступа определяется исходя из необходимости использования внешних антенн, плотности абонентов, условий эксплуатации. (Под условиями эксплуатации подразумеваются специфические особенности среды на объекте, где будет развернута беспроводная сеть — в офисном помещении, в здании завода, на прилегающей территории). Для каждого случая выдвигаются свои требования к точкам доступа.

В некоторых ситуациях могут использоваться точки доступа разных типов. Например, там, где предъявляются минимальные требования к беспроводной сети, устанавливаются точки доступа с базовым функционалом. А там, где предполагается, что абонентов будет очень много — в открытых офисных пространствах, конференц-залах и других подобных

помещениях, — размещаются мощные устройства с направленными антеннами, то есть более адаптированные к таким условиям работы.

Для определения мест установки беспроводных точек доступа обычно используется специализированное программное обеспечение (такие как Airmagnet, Tamograph и т. д.). Это ПО позволяет проводить радиообследование в двух режимах — пассивном и активном.

В пассивном режиме выполняются мониторинг среды и регистрация сигналов, поступающих от всех точек доступа. Таким образом составляется карта покрытия для всех работающих в помещении беспроводных сетей с указанием уровня сигнала (RSSI) и соотношения сигнал/шум (SNR).

В активном режиме задействуется беспроводное оборудование, которое планируется использовать в дальнейшем. В этом случае ПО запускается в режиме клиент-сервер: измерения проводятся при помощи ноутбука — специалист последовательно обходит все помещения. Для каждого местоположения программа определяет физическую скорость передачи данных (для различных протоколов передачи: TCP, UDP и пр.) и другие необходимые параметры. Так формируется реальная картина распространения радиосигнала в помещениях.

Рисунок 1. Скорость исходящего соединения TCP.

На Рисунке 1 представлена карта значений скорости исходящего соединения TCP при проведении измерения в активном режиме, где видны

ярко выраженные зеленые «островки», в центре которых располагались точки доступа, участвующие в исследовании.

Стоит отметить, что некоторые программные продукты, предназначенные для проведения радиообследования, поддерживают работу в режиме виртуального (предиктивного) обследования. В этом режиме после загрузки и калибровки плана помещения, указания материала стен и перекрытий точки доступа можно расположить в предполагаемых местах установки. Затем программа выполняет моделирование и визуализацию покрытия беспроводной сети, опираясь на известные параметры распространения сигнала для определенной модели точки доступа и его затухания при прохождении препятствий. Далее, меняя положение точек доступа, можно найти оптимальную зону покрытия и, таким образом, составить план размещения оборудования даже без выезда на объект. По нашему опыту, такой режим радиообследования достаточно точен. Отдельного внимания заслуживают «другие точки доступа». Достаточно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда беспроводные точки доступа приносят и устанавливаются сами сотрудники. ИТ-департамент о них ничего не знает. Каждая точка доступа — это помеха для работы создаваемой сети. Ситуация ухудшается, если компания располагается в крупном офисном здании, где находятся и другие организации. Всегда есть вероятность, что соседи, развернув свою беспроводную сеть, помешают работе вашей. Определить наличие, близость и интенсивность работы соседних точек доступа — важная задача радиообследования.

При составлении итоговой карты расположения точек доступа необходимо визуально осмотреть места их установки. Бывают ситуации, когда эти устройства не вписываются в интерьер помещения или их просто негде закрепить. Кроме того, для удобства перемещения можно приобрести специализированный комплекс, куда входят тележка, средства для монтажа

тестовой точки (кронштейн для подвеса) и другие приспособления. Необходимо помнить, что размещать точки доступа при проведении радиообследования нужно примерно на той же высоте, где они будут в дальнейшем крепиться, для чего желательно иметь телескопическую трубостойку. При работе в помещении с высокими потолками может понадобиться подъемник.

После получения всех данных строится итоговая карта прогнозируемого покрытия. Характеристики распространения сигнала для диапазонов 2,4 и 5 ГГц различаются, поэтому все этапы радиообследования должны выполняться для каждого диапазона отдельно. На Рисунке 2 представлен план помещений с нанесенными точками доступа и картой покрытия для диапазона 2,4 ГГц. Здесь же присутствует маркировка диапазона 5 ГГц, так как точки доступа, используемые в сети, двухдиапазонные.

Рисунок 2. Итоговое распределение уровня сигнала.

Места установки и тип беспроводных точек доступа определены. На очереди — выбор общей концепции решения: централизованное управление точками доступа или автономная работа. В первом случае используется выделенное устройство или ПО — контроллер беспроводной сети, которое регистрирует все точки доступа и управляет ими. Во втором случае каждая точка настраивается и работает в автономном режиме.

Заключение. В данной статье рассмотрены некоторые особенности внедрения беспроводной сети на предприятии. Функционирование такой сети очень сильно зависит от наличия помех в радиоэфире, других сетей, каких-либо препятствий и т. п. В связи с этим одним из ключевых этапов внедрения является планирование, особенно если сеть должна поддерживать важные для бизнеса сервисы (метки RFID, телефонию, видеосвязь и др.). При эксплуатации необходимо обеспечить требуемый уровень безопасности для предотвращения утечки данных и взлома.

Литературы:

1. Гайер, Дж. Беспроводная сеть за 5 минут. От выбора оборудования до устранения любых неполадок / Дж. Гайер, Э. Гайер, Дж.Р. Кинг. - М.: НТ Пресс, 2012. - 176 с.
2. Боккуцци, Дж. Обработка сигналов для беспроводной связи / Дж. Боккуцци. - М.: Техносфера, 2012. - 925 с.
3. Андреа, Голдсмит Беспроводные коммуникации / Голдсмит Андреа. - М.: Техносфера, 2011. - 521 с.
4. Мерритт, М. Безопасность беспроводных сетей / М. Мерритт. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 282 с.
5. Колисниченко, Д. Беспроводная сеть дома и в офисе / Д. Колисниченко. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 865 с.
6. Шахнович, И. Современные технологии беспроводной связи / И. Шахнович. - М.: Техносфера, 2012. - 288 с.
7. Шубин, В. И. Беспроводные сети передачи данных: моногр. / В.И. Шубин, О.С. Красильникова. - М.: Вузовская книга, 2013. - 104 с.